

УДК 631.46

**ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ И СОЛЕЙ
УСТОЙЧИВОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ И ХИМИЗМА ЗАСЕЛЕНИЯ.**

Б. Э. Холбоев

д.ф.б.н. (PhD)., доцент,

Гулистонский государственный университети, Гулистон

b.xolboev76@gmail.com**Аннотация**

В данной статье описаны причины засоления почв и его влияние на мелиорацию почв, а также негативное влияние почвенных солей на культурные растения.

Ключевые слова

Засоление, пятнистой засоления, вторичного засоления, высокотоксичные, сельскохозяйственных культур, солончак.

Abstract

This article describes the causes of soil salinization and its impact on soil reclamation, as well as the negative impact of soil salts on cultivated plants.

Key words

Salinization, patchy salinization, secondary salinization, highly toxic, agricultural crops, saline

Засоленные почвы на территории Узбекистана занимает огромные пространства, составляя значительную часть земельного фонда в таких важнейших сельскохозяйственных районах, как например районы хлопководство. Засоление, широко проявляющееся на орошаемых землях обусловлено разными причинами независимо от его генезиса засоления всегда

отрицательно сказывается на рост и развития растений и на состав самых почв. Оно разрушает структуру почв, ухудшает в одно – физическое, физика – химическое и биологическое свойства, влияет на микробиологическую активность и другое почвенные свойства и тем самым вызывает деградацию почвы и гибель растений [1,2].

Низкий урожай сельскохозяйственных культур на полевых землях обусловлены в ряде случаев их засолением. Также слабо засоленных земель урожай по сравнению с незасоленными уменьшается на 25-35 %, на средне засоленных на 40-60%, на сильно засоленных на 80 % и больше, а на полях сплошного сильного засоления (солончак) хлопчатник погибает полностью. Большой ущерб орошаемым землям приносит пятнистая засоления, местами составляющие 30 – 40 % и более [3]. Засоленность почвы не только снижает урожай но и обуславливает значительное ухудшение качества сельскохозяйственных растений и продуктов. Установлено значительное ухудшения сена люцерны под влиянием засоленности почвы, которая способствует поселению солелюбивых сорняков вытесняющих люцерну. Известны также сильное ухудшения качества картофеля на засоленных почвах и снижения качества зерна, пшеницы, риса. Главным источником солей в почвах является близкое к поверхности грунтовые воды и соли подстилающих грунтов. Минерализация грунтовых вод увеличивается по мере возрастания интенсивности расхода грунтовых вод на испарение и транспирацию, а также по мере приближения уровня грунтовых вод к поверхности. Многолетнее повторение процесса сезонного испарения, сменяющегося процессом сезонного не исходящего движения почвенных растворов и солей обратно в грунтовые воды, приводит к накоплению легко растворимых солей в последних и постепенному росту их минерализации.

Исключительно большую роль в специфическом характере вторичного засоления играет само орошения. Однако, при современной не совершенной

техники и ошибках орошения вызывает почвах глубокое изменения отрицательного характера и особенно часто вторичное засоления. Наиболее тяжелом ущербом являются ухудшения качества земельного фонда и потеря почвами их плодородия. Ни удобрения, ни высокая агротехника, ни новые улучшенные сорта и техника не могут противостоять низкому плодородию засоленных почв [4,5].

Вместе с оросительной водой в почве и грунтовой воды приносится громадные количества солей. Приток солей с оросительными водами являются одной из существеннейших причин засоления почвы при орошении не только в случаях повышенной (1,5-2 г/л), но и обычной минерализации (0,3-0,6 г/л) величина урожая хлопчатника на слабозасоленных и более высоко засоленных почвах составляет всего лишь 35 – 60 % от урожая, получаемого на не засоленных почв. Засоления почв в пределах до 0,6 – 0,8 % в верхнем корнеобитаемом слое вызывает снижения урожая на 40 – 45 %, засоления выше 0,8 – 1 % снижает урожай до 60 %, при засолении почвы около 1,5 – 2 % хлопчатник и других культуры обычно не могут расти или выживают единичные [7].

В настоящее время вряд ли можно сомневаться в том что задача полноценного использования засоленных почв должно решаться совокупных влиянием на и на почву и на растение, т.е. сочетанием агро-мелиоративных мероприятия с агротехническими и агробиологическими включая и также которые имеет дело в непосредственным на саморастение в целях повышения его более стойкости [6].

Мелиорация засоленных почв путём их промывки в целях удаления избытка легко растворимых солей было и остается основным и наиболее радикальным средствам успешного вовлечения этих почв в культуру. Однако на мелкокорированных землях отрицательное действие солей на растения отнюдь не всегда снимается полностью. По разным причинам оно и здесь даёт о себе часто

знать привлекая всё больше внимание и людей наукой, и людей практики к вопросам солее стойкости растений. В процессе засоления в почвы накапливаются самые разнообразные соли, представляющие собой различные соединения трёх катионов (Na, Mg, Ca) и четырёх анионов (Cl, SO₄, CO₃, HCO₃). Эти ионы в результате сложных и разнообразных реакции, происходящих в почвенном растворе образует 12 простых солей: NaCl (поваренная соль), Na₂SO₄ (глауберова соль), Na₂CO₃ (сода нормальная), NaHCO₃ (двууглекислая сода), MgSO₄ (горная или английская соль), MgCl₂ (хлористый магний), MgCO₃ (углекислый магний), Mg(HCO₃)₂ (двууглекислый магний), CaCl₂ (хлористый кальций), CaSO₄ (гипс), CaCO₃ (углекислый кальций), Ca(HCO₃)₂ (бикарбонат кальция). Сравнительно редко и только в самых пустынных засушливых районах могут иногда накапливаться солее азотной кислоты: азотной кислотный натрий (NaNO₃) и азотной кислотный калий (KNO₃). Большое скопления солей в почве, особенно в верхних горизонтах вызывает гибель культурных растений, что наносит значительный ущерб сельскому хозяйству. Но в тоже время соли, находящиеся применяемым в определенных пропорциях приносит огромную пользу. Среди солей есть совершенно безвредные и очень вредные (высокотоксичные), оказывающие сильное ядовитое действие на растения. Но однако, установить степень ядовитости солей очень и очень трудно. Дело в том что, не все растения страдают в равной мере от одной и той же соли, тем не менее есть некоторая закономерность в ядовитом действие солей на растения. Если условно принять за единицу степень ядовитости сернокислого натрия, то относительное степень ядовитости солей будет равняется для NaHCO₃=3, MgSO₄=5, MgCl₂, CaCl₂=5-6, NaCl=7-8 и углекислый натрий Na₂CO₃=10. Иными словами наименее ядовитой солью является серно кислотный натрий, и наиболее – углекислый натрий. Высокая степень ядовитости углекислый натрий объясняется тем что эта соль разлагаясь дает щелочь и едкий натрий который особенно сильно и губительно действует на растения, по этому на засоленных

почвах преобладание натрия карбонат наиболее вредно сказывается на культурных растениях [5].

Наполнение солей и их соотношение в природных растворах (почвенный раствор, грунтовые воды) зависит во многом от степени их растворимости в воде. Степень растворимости солей определяет передвижение их в почве, как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях и в естественных условиях при медленном движении растворов увеличивается расход воды на испарение почвой, что ведет к повышению концентрации растворов и выпадению токсичных солей в осадок.

Рост и развитие культурных растений зависит не только от степени, но и химизма (типа) засоления. Типы засоления бывают карбонатные, хлоридные, сульфатные и смешанные (хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные). При карбонатном засолении в почве накапливается главным образом углекислые (т.е. карбонатные) соли натрия. Хлоридное и сульфатное засоление вызывается преимущественно за счет накопления в почве хлористых и сернокислых солей. Смешанное засоление возникает, когда в почве накапливается приблизительно в равном количестве хлористых и сернокислых солей. При сульфатно-хлоридном засолении в почве преобладают хлористые соли, а при обратном соотношении этих солей образуется хлоридно-сульфатное засоление.

При хлоридном засолении угнетение сельскохозяйственных культур начинается при содержании в почве ионов хлора – 0,010%. При общем засолении почвы – 0,3-0,8%. По плотному составу и содержанию хлора больше - 0,15%, при хлоридном и больше 0,20% при сульфатно-хлоридном типе засоления полевые культуры развиваются ненормально и дают пониженные урожаи (табл.1). При содержании солей в корнеобитаемом (0-100 см) слое 1,5% и более, содержания хлора при хлоридном засолении 0,50-0,80% и 0,60-1,0% при сульфатно-хлоридном основные сельскохозяйственные культуры не развиваются вовсе или плохо развиваются и не дают ни какого урожая.

Вопрос о точных количествах солей, вредящих растениям очень сложный, и он зависит от многих факторов, в частности: от влажности почвы и её состава, от обработки и ухода, сроков посева и погодных условий, солее выносливости сельскохозяйственных культур и др. Меняется она и в зависимости от возраста растений: молодые ростки, особенно всходы, поражаются сильнее. По разному ведут себя различные сорта одной и той же культуры. Восприимчивость зависит также от качества засоления, поскольку ядовитость разных веществ неодинакова. Поэтому отношение растений к засолению почв удается определить только приблизительно, не совсем точно для разных условий.

Установлено, что солеустойчивые растения по сравнению с не солеустойчивыми наиболее быстро перестраивают свои жизненные функции в сторону приспособления к неблагоприятным условиям засоленной почвы. Не солеустойчивые растения в условиях засоления более консервативны и неспособны к быстрому изменению своих жизненных функций, в результате они нередко погибают даже при сравнительно небольшом засолении. Растения после многолетнего пребывания в условиях засоления приобретают ряд анатомо-физиологических свойств, которые помогают им переносить повышенное количество солей в почве [9,10].

Причем приобретенное материнским растением свойство солее устойчивости закрепляется в потомстве.

Вопросы солее устойчивости растений разрабатываются сравнительно давно, но лишь в последние годы намечаются пути применения теоретических изысканий в практике растениеводства. Наряду с мелиорацией и другими мероприятиями, направленными на повышение плодородия засоленных и рассоленных почв, начинают применяться и разнообразные способы повышения солее устойчивости растений.

Таблица 1.

**Классификация засоленных почв по степени и типу
засоления для полевых культур**

(данные В.А.Ковды, В.Е.Егорова, В.С.Муратова и Б.П.Строгонова)

№	Состояние полевых культур	Степень засоления почв	Тип солевого состава почвы и содержание солей, %			
			Хлоридный	Сульфатный - хлоридный	Хлоридно-сульфатный	Сульфатный
1	Хороший рост и развитие (выпадов растений нет, урожай нормальный)	Практически не засоленные или слабо засоленные	<0,15	< 0,20	< 0,25	< 0,30
2	Слабое угнетение (выпады растений и снижение урожая на 10-20%)	Слабо-засоленные	0,15-0,30	0,20-0,30	0,25-0,40	0,30-0,60
3	Среднее угнетение (выпады растений и	Средне-засоленные	0,30-0,50	0,30-0,60	0,40-0,70	0,60-1,0

	снижение урожае на 20- 50%)					
4	Сильное угнетение (выпады растений и снижение урожае на 50- 80%)	Сильно- засоленны е	0,50-0,80	0,60-1,0	0,70-1,2	1,0-2,0
5	Выживают единичные растения (урожай практически отсутствует)	Солончаки	> 0,80	> 1,0	>1,2	>2

Выведение солеустойчивых сортов, разработка агротехнических мероприятий для засоленных методов повышения солее устойчивости растений могут успешно осуществляться лишь при глубоком понимании биологии самого растения и его ответных реакций на засоленные почвы. Поэтому изучение жизни растений засоленных почв имеет не только познавательно-теоретическое, но и практическое значение.

В настоящее время проблема, солее устойчивости растений до конца не решена, находится еще в стадии сбора и обобщения фактического материала. Далеко не достаточны и наши знания в области механизма действия солей на растительный организм, без чего не может быть создана общебиологическая теория солее устойчивости растений. Таким образом, перед учеными – специалистами в области растениеводства предстоит большая и кропотливая

работа по созданию новых более солеустойчивых сортов сельскохозяйственных культур на основе лабораторных, полевых и производственных опытов.

Библиографический список

1. Ахмедов А.У. Почвенно- мелиоративные условия восточной части Джизакской степи и основные пути их улучшения. Автореферат канд. дисс., Ташкент,- 125 с
2. Ахмедов А.У., Номозов Х.К., Холбоев Б.Э., Тошпулатов С.И., Корахонов А.Х. Проблемы засоления и мелиорации земель Узбекистана (на примере Голодной степи).-Журнал Почвоведение и агрохимия. – Алматы. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-zasoleniya-i-melioratsii-zemel-uzbekistana-na-primere-golodnoy-stepi/viewer>
3. Глухова Т. П. Почвенные процессы при орошение минерализованными водами. Фан, -136 с
4. Камиллов О. К., Ахмедов А. У., Рузметов М.И Актуальные проблемы мелиорации засоленных почв аридной зоны. В кн. Проблемы генезиса, плодородия, мелиорации, экологии почв, оценка земельных ресурсов. Алматы, 2002.
5. Кимберг И.В. Почваы пустынной зоны Узбекистана. Т: Фан , -201 с.
6. Ковда В. А. Борьба с засолением почв. М: Колос, 1981. – 128 с
7. Намазов Х.К., Халбаев Б.Э., Корахонова Ю.Х. Современное состояние почв Заамин-Хавасткого конуса выноса и их основные свойства. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41869747>
Ташкент, -92 с
8. Тошбеков Ў, Холбоев Б, Намозов Х //Тупроқшунослик ва агрокимё// Ўзбекистон миллий нашриёти. Тошкент 2018 й. 65-б.

9. Khalbaev B., Namazov Kh. Soil-ameliorative features of the Djizak steppe // *European Science Review*, 2018. – № 9-10. – P.143-148.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=36792798>

10. Kholboev B.E. Amount of Easily Soluble Salts in Water, Type and Level of Salinity in Irrigated Meadow-Gray Soils of Zomin Cone Spread and Its Effect on Soil Melioration. *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences*

<https://zienjournals.com/index.php/tjabs/about/editorialTeam>